

Wanneer dit internationaal uniform geregeld zou worden (ziedaar een onderwerp voor een e.k. internationaal wegcongres!) dan zou men ook internationaal zonder veel moeite de ervaringen cijfermatig kunnen uitwisselen en elkaars efficiëntie ten aanzien van de gekozen wegbedekkingen bv. kunnen toetsen, waartoe dan een welingerichte administratie op vlotte wijze de behulpzame hand zou kunnen bieden.

Drs. A. ROBLES

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk den accountant in zijn beroep voordoen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplosbare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend beroep op allen, die op zulke „gevallen” stuiten, om ze te formulieren en bij den Secretaris in te zenden.

Geval IX

Verantwoordelijkheid voor afschrijving bij het ontbreken van een vergelijkingsbasis

De accountant die zich zelf respecteert heeft het altijd druk over zijn verantwoordelijkheid. Nu stellen velen mijner collega's die verantwoordelijkheid voor als een begrip, waarover we te avond of te morgen wel voor bijna 100 pCt. (wat een gevaarlijke uitdrukking is dat) overeenstemming zullen bereiken, maar ik kan mij dat maar niet indenken. Ik gevoel verantwoordelijkheid als een zoo zuiver persoonlijk begrip dat ik mij niet kan voorstellen dat twee laat staan een paar honderd menschen daarover gelijk gaan denken. Het gevoel van verantwoordelijkheid kan niet worden verkregen door studie of afleggen van examens maar spruit uit geheele andere bronnen voort. Bronnen die bij geen twee menschen gelijk zijn. Maar dit eens ter zijde gelaten, (misschien wil een der lezers daarop toch wel eens ingaan) stel dat dit collectieve verantwoordelijkheidsbegrip bestaanbaar is, in hoeverre is dan een accountant verantwoordelijk voor de juistheid van het bedrag der afschrijvingen opgenomen in zijne verklaring dat de vergoeding voor een tot stand gebracht regie-werk f x. moet bedragen, indien men weet dat hij niet beschikt over vergelijkingsbasis t.o.v. andere soortgelijke bedrijven, eenvoudig omdat die bedrijven niet bestaan. En indien men hem daarvoor geen verantwoordelijkheid wil laten dragen omdat er geen bedrijven bestaan die als vergelijkingsbasis kunnen dienen hoever reikt zijn verantwoordelijkheid dan en waarop berust zij als er wel zulke bedrijven bestaan. Kan hij ooit een verklaring omtrent dit deel der kosten afleggen zonder voorbehoud. En indien dit laatste niet kan, wat doen wij dan op dit terrein? Ligt daar dan niet even veel gevaar als in het spelen met de wiskundige reserve.

T. KEUZENKAMP

BESLISSINGEN IN BELASTINGZAKEN

De directeur eener naamlooze vennootschap bleek onrechtmatig gelden van de vennootschap tot zich te hebben genomen, waarna de inspecteur de vraag opwierp, of men hier ten aanzien van de vennootschap kon denken aan een aan de dividend- en tantiëmebelasting onderworpen uitdeeling en ten aanzien van den directeur aan een opbrengst uit zijn betrekking.

Resolutie van den Minister.

Hetgeen de directeur eener naamlooze vennootschap door misdrijf aan de vennootschap onttrekt, vormt niet een belastbare uitdeeling. Voor eerst kan moeilijk worden volgehouden, dat er van de zijde der vennootschap een *handeling* heeft plaats gehad, verder is de directeur geenszins *rechthebbende* op het ontvreemde bedrag en ten slotte staat tegenover het verdwenen geld voor de vennootschap een *vordering tot terugbetaling* op den directeur, zoodat, de volwaardigheid dier vordering daar gelaten, *per saldo* niets uit het vennootschapsvermogen is verdwenen. *Res. 27 Aug. 1921, no. 127*; zie B. no. 2854. Verg. ook *res. 27 Maart 1924, no. 54 (B. no. 3657)*.

Nu de aandeelhouders met de beslissing tevreden konden zijn, hebben zij wellicht ook de humor van Inspecteur en Minister gewaardeerd.

UIT HET BUITENLAND

Red.: W. BEIJDERWELLEN, J. E. ERDMAN,
C. A. HUYSMAN en A. M. VAN RIETSCHOTEN

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

De accountant in de nieuwe wet op de A. G.

Het ontwerp der nieuwe wet op de Aktiengesellschaften, dat in Augustus j.l. gepubliceerd werd, schrijft inderdaad de verplichte controle voor, zooals de Deutsche accountants verwachtten en hoopten. Echter met de mogelijkheid, dat deze verplichting niet dadelijk bij het in werking treden der wet van kracht wordt, doch eerst op een later tijdstip. De bedoeling is blijkbaar, dat een wettelijke regeling van het accountantswezen aan de invoering vooraf gaat, zoodat de controle der A. G. uitsluitend aan de alsdan van staatswege erkende beroepsgenooten kan worden opgedragen.

Uit den aard der zaak kunnen in het ontwerp nog wijzigingen worden gebracht, zoodat de tijd voor een uitvoeriger bespreking van de nieuwe wetsbepalingen nog niet gekomen is. Op eenige belangrijke punten moge echter reeds de aandacht worden gevestigd. Het ontwerp spreekt niet van *Wirtschaftstreuhand*, doch noemt den accountant *Bilanzprüfer*. Deze wordt aangewezen door de vergadering van aandeelhouders, niet door commissarissen. Hij moet onafhankelijk zijn van het beheer der vennootschap. Ten aanzien van Treuhandgesellschaften werden twee belangrijke bepalingen opgenomen. In de eerste plaats mogen als *Bilanzprüfer* niet optreden Treuhandgesellschaften, op welker bestuur directie of commissarissen der A. G. beslissenden invloed uitoefenen of in staat zijn uit te oefenen. Als gevolg van die bepaling zullen derhalve de Treuhandgesellschaften, die door verschillende groote banken zijn opgericht en daarmee nog steeds gelieerd zijn, voor de betrokken banken niet als accountant mogen fungeeren. In het algemeen is de accountant, die zijn plichten verzaakt, aansprakelijk voor de ontstane schade; een Treuhandgesellschaft is echter niet aansprakelijk, als zij aan de keuze en leiding van haar personeel de noodige zorg besteed heeft, of als de schade ook bij goede keuze en leiding zou zijn ontstaan. Een dergelijke bepaling voor den zelfstandigen accountant ontbreekt, aan diens assistenten is blijkbaar niet gedacht.

Met het oog op de spoedige invoering van een wettelijke regeling hebben de Deutsche accountants de noodzakelijkheid van een nauwe samenwerking tusschen de verschillende accountantsorganisaties ingezien. Als gevolg daarvan werd 5 Aug. j.l. een *Institut für das Revisions- und Treuhandwesen* gesticht door de volgende vereenigingen: Verband Deutscher Bücherrevisoren,

Fachgruppe der Treuhänder im Verband Deutscher Diplom-Kaufleute, Reichsbund deutscher Treuhand-Aktiengesellschaften, Treuhandverband (Verband Deutscher Treuhand- und Revisionsgesellschaften). In het nieuwe instituut werken derhalve samen de twee voornaamste groepen van onafhankelijke accountants met de groote en kleinere Treuhandgesellschaften. De bekende strijd tusschen Einzelrevisor en Treuhandgesellschaft is dus geen beletsel geweest om in het belang van de toekomst van het accountantsberoep samen te gaan. Het Instituut zal de beroepsgenooten bij de onderhandelingen over de nieuwe regeling vertegenwoordigen. Voorloopig neemt het instituut geen leden aan; eerst na erkenning van staatswege zullen de aldus uitverkorenen tot het lidmaatschap worden toegelaten.

W. B.

Wettelijke regeling van het accountantswezen in Denemarken

In Denemarken werd het accountantsberoep reeds in een wet van 1909 geregeld, waarbij op bepaalde voorwaarden erkenning van accountants door den minister van handel en scheepvaart werd mogelijk gemaakt. Privileges hadden deze „geautoriseerde accountants” tot dusverre niet, ofschoon de rechtbanken wel gewoon waren in de eerste plaats erkende accountants als deskundigen te benoemen. Daarnaast was in de wet op de naamlooze vennootschappen bepaald, dat één of meer Revisoren moesten worden aangewezen, doch deze behoeften niet „geautoriseerd” te zijn.

In April van dit jaar zijn nu eenige wetswijzigingen tot stand gekomen, die voor de erkende Deense accountants een belangrijke verbetering beteekenen. De autorisatie door den Staat is thans uniform geregeld. Om de erkenning te verkrijgen moet men Deensch onderdaan zijn, zijn domicilie in Denemarken hebben, minstens 25 jaar oud zijn, in de beschikking over zijn vermogen niet beperkt zijn en een goede reputatie genieten. Verder moet men na een theoretische en praktische opleiding met goed gevolg een vakexamen hebben afgelegd. Voor de eerste drie jaar zijn echter overgangsbepalingen vastgesteld. De titel der *door den staat geautoriseerde accountants* wordt natuurlijk beschermd; alle benamingen, die tot verwarring aanleiding kunnen geven, zijn verboden. Verder geeft de wet aan de erkende accountants verschillende voorrechten: als deskundige in rechtzaken, bij faillissementen, bij de controle van staats- en gemeentebedrijven enz.

Een wijziging in de bankwet bepaalt, dat de boekhouding eener bank gecontroleerd moet worden door tenminste twee accountants, wier onafhankelijkheid en objectiviteit gewaarborgd is. Deze accountants worden door de aandeelhoudersvergadering benoemd. Minstens één hunner moet van staatswege geautoriseerd zijn. De minister van handel en nijverheid heeft het recht een onbekwaam gebleken accountant door een geautoriseerden te vervangen.

Een wijziging in de wet op de naamlooze vennootschappen schrijft verplichte controle voor één of meer accountants, die door de aandeelhoudersvergadering worden benoemd. Deze accountants moeten niet te jong zijn, een goede reputatie genieten, van de vennootschap onafhankelijk zijn enz. Bij vennootschappen, waarvan de aandeelen aan de beurs genoteerd zijn, moeten meerdere accountants worden benoemd, waarvan tenminste één de staatsautorisatie moet hebben. Naast zelfstandige accountants worden vennootschappen (Treuhandgesellschaften) tot de controle toegelaten; de personen, die daarvoor controleren, moeten aan de voorschriften voldoen, die voor zelfstandige accountants gelden.

Aldus de voornaamste bepalingen der nieuwste wetswijzigingen, ontleend aan de Rundschau in het *Archiv für das Revisions- und Treuhandwesen* van Juli 1930.

Het toezicht op banken

Als gevolg van de gebeurtenissen bij de Frankfurter Allgemeinen Versicherungs A. G. en de betalingsmoeilijkheden van talrijke banken en bankiers werd in den laatsten tijd weer van verschillende zijden aangedrongen op de invoering van een streng toezicht op de Duitse banken.

Prof. Dr. *Georg Obst*, die in 1909 de instelling van een Aufsichtsamt für Bankwesen heeft verdedigd, blijkt thans van meening veranderd te zijn. In een artikel in *Die Betriebswirtschaft* van Juni 1930 gaat hij eerst na, hoe de toestand dien-aangaande in andere landen is, waar het staatstoezicht vaak van verstrekkenden aard is, en hij vervolgt dan o.a.: Het geval van de Favag heeft aangetoond, dat een staatstoezicht toch meer schade kan aanrichten dan voordeel brengen. Het groote publiek voelt zich veilig, omdat er een publiekrechtelijk orgaan is, dat controleert; in werkelijkheid echter blijkt de overheid hiertoe onbekwaam. En bij de banken zijn de verhoudingen nog gecompliceerder dan bij de verzekeringsmaatschappijen. In een dergelijk bureau zouden de meest ervaren vakmensen moeten zitten. De betrekkelijk lage ambtenaarssalarissen maken het echter volstrekt onmogelijk, op den duur zulke krachten te engageren; zijn zij in het staatsbureau werkzaam, dan zal de bankwereld ze door hooge salarissen tot zich trachten te trekken.

Dat ook de raad van commissarissen van groote vennootschappen practisch geen controlefunctie kan uitoefenen, behoeft geen toelichting. Het onderzoek van de boekhouding en den gang van zaken kan daarom het beste geschieden door onafhankelijke, theoretisch en practisch geschoolde accountants.

Zooals de Engelsche banken verplicht zijn hun boeken periodiek door de chartered accountants te laten controleren, zou ook de Duitse wetgever dergelijke bepalingen voor de banken moeten vaststellen. Als men de buitenlandse wetgeving ten opzichte van het toezicht op banken beschouwt, ziet men, dat het meestal wetten en bepalingen zijn, die in tijden van crisis tot stand zijn gekomen, de vrijheid der banken in sterke mate beperken, het publiek een gevoel van veiligheid geven, echter zonder voldoende waarborgen te bieden.

Daarom is de conclusie van Prof. *Obst*: geen directe controle der banken door staatsorganen — waarvan hij vroeger voorstander was — maar indirecte controle, zooals de chartered accountants in Engeland die uitoefenen. Het bankwezen behoudt daarbij de vrijheid, die het noodig heeft, het publiek krijgt de grootst mogelijke bescherming, mits de accountants goed onderlegd zijn en volstreekte onafhankelijkheid hun gewaarborgd is.

Aan de veranderde zienswijze van den bankspecialist Prof. *Obst* zal — naast het falen van staatstoezicht in verschillende gevallen — ook grootere waardeering voor de accountancy, die zich de laatste jaren in Duitschland baanbreekt, niet vreemd zijn.

W. B.

Verantwoordelijkheid ten aanzien van de voorraden

De accountantsarbeid schijnt in Engeland geene algemeene waardeering te ondervinden; herhaaldelijk maakt de inhoud van accountantsverklaringen onderwerp van kritiek uit. Onlangs was dit weder het geval in het House of Commons; ten aanzien van aan de Regeering overgelegde balanssen verklaarde eene accountantsfirma „de door de Directie gecertificeerde waardeering te hebben aangenomen”. Een der vooraanstaande leden betoogde, dat de onderteekenaars zodoende alle verantwoordelijkheid van zich afschoven en certificaten gaven op tweedehands cijfers. Een belangrijk financieel blad, de „Times Imperial and Foreign Trade Supplement” onderschreef deze critiek

en ging zelfs verder door te beweren, dat de woorden „as shown by the books of the company” in eene accountantsverklaring niet anders beteekenen, dan dat de verantwoordelijkheid bij de Directie en niet bij den accountant ligt; m.a.w. dat deze laatste zich door naar de boeken te verwijzen aan alle verantwoordelijkheid kan onttrekken. Het blad bepleitte ten slotte, dat in die gevallen waar accountants geene absolute zekerheid hebben van de juistheid van de door hen overgelegde cijfers, deze omstandigheid uitdrukkelijk in hunne verklaring moet uitkomen.

Zowel de Redactie van „The Accountant” als het bestuur van het Institute hebben onmiddellijk tegen deze misvatting van de beteekenis der accountantsverklaring geprotesteerd. Volgens eerstgenoemde is de quintessence der accountantscontrole een onpartijdige beoordeeling van alle bijzonderheden, samengevat in de balans door een ervaren persoon. De ongetoetste meening der Directie vormt slechts een klein onderdeel van de informatie en inlichtingen, waarop de accountant zijne conclusie baseert, en het zou een onmogelijke last zijn te eischen, dat hij in zijn rapport precies omschrijft, in hoeverre deze tot het vestigen van zijne meening hebben bijgedragen. Het is bovendien eene dwaling te veronderstellen, dat de accountant zijne aansprakelijkheid zou kunnen beperken door eenvoudig de meening van de directie over te nemen. Volgens de Engelse jurisprudentie is hij wel geen taxateur, maar dient hij toch naar het bestaan en de waardeering van de balansvoorraden een „redelijk” onderzoek in te stellen.

Deze praktijk is ook door den President van het Institute, *Sir William Plender*, verdedigd op het Internationaal Accountantscongres 1929, waar de verantwoordelijkheid van den accountant voor de voorraden een onderwerp van bespreking uitmaakte. De referaten van *Charles B. Couchman C. P. A.* en *C. Oliver Wellington C. P. A.* zijn opgenomen in „The Accountant van resp. 8 en 15 Maart 1930.

Eerstgenoemde is van meening, dat de accountant geen grotere verantwoordelijkheid kan aanvaarden, dan zijne opleiding, vaardigheid en ondervinding toelaten. Zijne bekwaamheid is beperkt tot de verificatie van financiële verhoudingen op grond van documenten en schriftelijke aantekeningen. Naar dien maatstaf kan verantwoordelijkheid voor de voorraden slechts in die weinige gevallen aanvaard worden, waar de vaststelling van de hoeveelheden geen technische kennis vereischt en de waardeering kan geschieden hetzij op basis van den kostprijs, indien de administratie daartoe voldoende gegevens verschaft, of op grond van den marktprijs, indien de accountant deze zelfstandig kan vaststellen.

Volgens den anderen inleider acht men het in Amerika meer en meer wenschelijk, dat accountants verantwoordelijkheid voor de voorraden op zich nemen. Volledige verantwoordelijkheid voor den inventaris beteekent verantwoordelijkheid voor de hoeveelheden; hetgeen echter niet wil zeggen, dat de accountant of diens personeel verplicht zou zijn in alle gevallen te tellen of te wegen. Zeker behoeft dit niet het geval te zijn, indien eene magazijnadministratie aanwezig is en de restanten systematisch gedurende den loop van het jaar gecontroleerd worden; ook ingeval deze ontbreekt, is volledig tellen en wegen niet noodzakelijk, indien de accountant actief aan de opname deel neemt en dus van te voren de wijze aangeeft, waarop de inventarisering moet geschieden en zich overtuigt, dat zijne aanwijzingen ook opgevolgd worden. Dat de accountant in enkele gevallen niet in staat is volledige verantwoordelijkheid voor de voorraden op zich te nemen, is geen reden om haar in het algemeen af te wijzen. Ten slotte wordt bestreden de bewering, dat dit eene totale wijziging in de geldende praktijk zou beteekenen en daartoe verwezen naar „The Approved Methods for the Preparation of balance Sheet Statements”, eene in 1917 door het

Am. Institute of Accountants samengestelde en door het Federal Reserve Board uitgegeven korte beschrijving van de controlepraktijk, waarin ten aanzien van de voorraadcontrole o.a. is vermeld: „waar eene voorraad-administratie ontbreekt, zal eene materiele opname dienen te geschieden bij voorkeur onder algemeene leiding van den accountant”.

Deze voorschriften werden in 1929 uitgebreid en in overeenstemming met de toen geldende praktijk gebracht, opnieuw uitgegeven onder den titel „Verification of Financial Statements”. Ten aanzien van de voorraden vermelden zij:

„De verantwoordelijkheid van den accountant voor den inventaris betreft: *a.* de rekenkundige juistheid, *b.* basis van waardeering en *c.* hoeveelheden, hoedanigheid en conditie.

„De aansprakelijkheid ten aanzien van de punten *a.* en *b.* is „duidelijk. Hij moet zich voldoende overtuigen, dat de berekeningen nauwkeurig zijn geschied, en dat de goederen naar goed koopmansgebruik werden gewaardeerd, d.w.z. tegen kostprijs, tenzij de marktwaarde lager is.

„Ten opzichte van de hoeveelheden, qualiteit en toestand van den voorraad zijn plichten en verantwoordelijkheid niet in alle gevallen gelijk. Hij is geen taxateur en kan geene grondige kennis van zaken bezitten. In het algemeen zal hij moeten vertrouwen op inlichtingen van verantwoordelijke personen in dienst van zijnen cliënt, aangevuld met die steekproeven, welke hij als deskundige voor elk bedrijfstype noodig oordeelt. „In die gevallen waar de controle van hoeveelheid, soort en conditie geene technische kennis vereischt en geen bijzondere „moeilijkheid oplevert, weegt zijne verantwoordelijkheid zwaarder dan waar zulks wél het geval is of de voorraden buitengewoon omvangrijk zijn. De accountant dient er in elk geval „naar te streven zich ten volle te overtuigen, dat hoeveelheid, „soort en conditie juist zijn weergegeven”.

Weliswaar komt in deze omschrijving nog steeds het Engelse „not a valuer”-idee naar voren, aan den anderen kant komt echter duidelijk uit, dat de accountant ten aanzien van de hoeveelheden inderdaad verantwoordelijkheid heeft, zij het dan, dat deze in alle gevallen niet even sterk kan zijn. C. A. H.

**„THE STATE-AUTHORIZED ACCOUNTANTS ACT”
VOOR DENEMARKEN ¹⁾**

(Nr. 124 of April 15th, 1930)

§ 1.

On application the Department of Trade and Industry will grant authority as state-authorized accountant to persons who testify:

1. that they are Danish subjects,
2. that they are resident in this country,
3. that they are 25 years of age and have not been declared incapable of managing their own affairs or are not under guardianship,
4. that they are in full control of their estate,
5. that they have led an honourable life,
6. that they have passed the examination described in § 2.

A fee of 120 kroner shall be payable on securing such authority.

Persons who have been appointed state-authorized accountants shall — apart from the competence given them in the following sections — possess the sole right to use the title “state-authorized accountant”. The using for advertising purposes of terms calculated to cause confusion with state-authorized accountants, especially by connecting the word “accountant” with “authorized”, is prohibited.

¹⁾ Wij ontvingen dezen tekst van bevriende zijde ter plaatsing.